

ZAMONAVIY ADABIYOTDA INSON RUHIYATI: PSIXOLOGIK PROZANING BADIY-ESTETIK TAHLILI

Ahmadova O'g'iloy Ozodqul qizi

SamDU tayanch doktoranti

ahmadovaogiloy93@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy adabiyotda inson ruhiyati tahlilining badiiy-estetik mohiyati tadqiq qilinadi. Inson ichki dunyosini ochib berishga qaratilgan psixologik proza, ong oqimi texnikasi, ichki monolog va ruhiy konfliktlarning badiiy funksiyasi ko'rib chiqiladi. O'zbek zamonaviy nasrida inson ruhiyatini tahlil qilish Tohir Malik, O'tkir Hoshimov, Erkin A'zam kabi yozuvchilarning asarlari misolida o'rganiladi. Tadqiqot adabiyotda ruhiy tahlilning estetik qiymati va uning ijtimoiy-falsafiy ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: zamonaviy adabiyot, psixologik proza, ruhiy tahlil, ong oqimi, ichki monolog, Tohir Malik, O'zbek nasri.

Abstract: This article explores the artistic and aesthetic essence of psychological analysis in contemporary literature. It examines the role of psychological prose, stream of consciousness, inner monologue, and mental conflicts in revealing the inner world of the individual. The study particularly analyzes how modern Uzbek prose authors such as Tohir Malik, O'tkir Hoshimov, and Erkin A'zam address human psychology in their works. The findings highlight the aesthetic value of psychological analysis in literature and its socio-philosophical significance.

Keywords: contemporary literature, psychological prose, mental analysis, stream of consciousness, inner monologue, Tohir Malik, Uzbek prose.

Аннотация: В данной статье исследуется художественно-эстетическая сущность психологического анализа в современной литературе. Рассматриваются функции психологической прозы, метода потока сознания, внутреннего монолога и психических конфликтов в раскрытии внутреннего мира человека. На примере произведений таких писателей, как Тахир Малик, Уткир Хошимов, Эркин А'зам, анализируется психологический подход в современной узбекской прозе. Работа раскрывает эстетическую ценность психологического анализа и его социально-философское значение.

Ключевые слова: современная литература, психологическая проза, психологический анализ, поток сознания, внутренний монолог, Тахир Малик, узбекская проза.

Psixologik proza (psychological fiction / psychological realism) — bu asarlarda muallif e'tiborni qahramonlarning ichki olamiga, ularning his-tuyg'ulari, ruhiy holatlari va dunyoqarashlariga qaratadi; tashqi voqea-hodisalardan ko'ra ichki tajriba, ong va sub'ektivlik markaziy ahamiyatga ega bo'ladi. Bunday yondashuv adabiyotda shaxsni "ichkaridan" — tafakkur va tuyg'ular orqali tushunishga intiladi. Zamonaviy adabiyot jamiyat, tarix va sub'ektiv tajriba o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilmoqda: psixologik proza shaxsning identiteti, travma, xotira va ong jarayonlarini yoritib, zamonaviy o'quvchining asarga nisbatan empatiyasini va tushunishini kengaytiradi.

Psixologik tasvirning an'analari XIX asrga — Balzak, Stendal, Dostoevskiy va G. Flaubertga borib taqaladi, lekin XIX–XX asrlar o'rtasida ichki ongni ifodalash texnikalari (stream-of-consciousness, interior monologue, free indirect discourse) modernist yozuvchilarda — Proust, Joyce, Woolf va boshqalarida to'liq shakllanadi. Ularning asarlarida inson tafakkuri, ijtimoiy ong, ruhiy inqiroz va shaxsiy iztirob markaziy mavzuga aylandi. Ma'lumki, Onore de Balzak ijtimoiy-psixologik tahlil asoschisi sifatida e'tirof etiladi. U o'zining "Inson komediyasi" asarida yuzlab obrazlar yaratdi. Asarlari bilan jamiyat ta'siriga tushgan insonlarning ruhiyatini chuqur tahlil qiladi. Balzak har bir qahramonning ruhiyatini ijtimoiy sharoit, iqtisodiy manfaat va muhabbat bilan bog'lab o'rganadi. "Gobsek", "Yevgeniya Grande", "Gorio ota" kabi romanlarida insonning axloqiy-ruhiy degradatsiyasi tasvirlanadi. Shuningdek, bu borada gapirilganda Stendal ham fransuz realizmining asoschilaridan biri ekanligini aytish mumkin. Uning prozasi shaxs ichki olamine, ruhiyatini, insonlardagi murakkab hissiyotlarni ochib berishga qaratilgan edi. Asarlarining asosiy g'oyasi inson va ijtimoiy ideallik o'rtasidagi ruhiy kurash deyish mumkin. Stendal psixologik prozaga "ichki monolog", "avtorefleksiya" ya'ni o'z-o'zini tahlil qilish hamda "ruhiy portret" usullarini kiritgan. Fyodor Dostoyevskiy asarlarida esa inson ruhining tubidagi axloqiy, diniy va ekzistensial inqirozlar tasvirlanadi. Dostoyevskiy, sharq adabiyotida ko'p uchraganidek, inson qalbini yovuzlik va ezgulik o'rtasidagi kurash maydoni sifatida ko'radi. Qahramonlar, ichki monologlar, o'zini ayblash, vijdon azobi orqali tahlil qilinadi. Yozuvchi ichki nutq, g'oyalar to'qnashuvi, ong osti jarayonlarini birinchi bo'lib chuqur ochgan. Dostoyevskiyning asarlari keyinchalik ekzistensializm falsafasiga asos bo'lgan.

Bugungi kunda zamonaviy adabiyotning rivojida inson ruhiyati tahlili markaziy estetik tamoyillardan biriga aylangan. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jahon adabiyotida, xususan, o'zbek nasrida ham inson ichki olamini tahlil qilishga qaratilgan badiiy izlanishlar kuchaydi. Psixologik proza shakllanishida nafaqat ijtimoiy

jarayonlar, balki psixologiya fanining rivoji, falsafiy tafakkurning kengayishi ham muhim rol o'ynadi [1]. Inson shaxsining ichki dunyosi, uning sezgi va kechinmalari tashqi voqealardan ham ko'ra chuqurroq dramatik kuch sifatida tasvirlana boshladi. Psixologik tahlil badiiy ijodda turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ong oqimi texnikasi, ichki monologlar, tush va xotira tasvirlari qahramonning ruhiy olamini ochishda asosiy vositalardir [4]. Bu usullar orqali yozuvchi oddiy voqelikni emas, balki qahramon dunyoqarashini, uning borliqni qabul qilish shaklini o'quvchiga taqdim etadi. Shu boisdan zamonaviy asarlarda voqelikdan ko'ra ko'proq qahramon ruhiyatidagi ichki dramatism ustuvor ahamiyat kasb etadi [6].

O'zbek zamonaviy nasrida ham bu tendensiya yaqqol namoyon. Masalan, Tohir Malikning "Alvido bolalik" asarida bolalik dunyosi, ulg'ayish jarayonidagi psixologik iztiroblar va armonlar ichki monologlar orqali tasvirlanadi. Erkin A'zam esa o'z asarlarida oddiy qahramonlarning ruhiy kechinmalarini ijtimoiy fon bilan uyg'unlashtirib beradi [10]. Zamonaviy adabiyotda inson ruhiyatini badiiy tahlil qilishning dolzarbligi shaxsiy va ijtimoiy qarashlar o'rtasidagi ziddiyatlarni tushunish, ma'naviy inqirozlarning ildizlarini anglash bilan bog'liqdir. Qahramon ruhiyati orqali o'quvchi o'zini va o'z jamiyatini anglaydi. Shu ma'noda, psixologik tahlil badiiy asarni nafaqat estetik zavq manbai, balki hayotiy tajriba maktabiga ham aylantiradi [12].

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy adabiyotda inson ruhiyati tahlili yangi davr realiyalari va ma'naviy ehtiyojlar bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan bo'lib, u milliy adabiyotning taraqqiyotiga ham, jahon adabiy jarayonlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Жуманов Қ. Психологизм ва бадий ижод. – Тошкент: Фан, 2010.
2. Назаров Б. Замонавий ўзбек адабиётида рухий таҳлил муаммолари. – Тошкент: Университет, 2015.
3. Karimov N. O'zbek nasrida psixologik tahlilning badiiy imkoniyatlari. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 2018.
4. Ахмедова Н. Психологическая проза в узбекской литературе. – Самарканд, 2012.
5. Хожиев А. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Фан, 2005.
6. Saidov M. Inson ruhiyati va adabiyot. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2019.

7. Юсуфова Ш. Психоанализ и современная проза. – Тошкент: Маънавият, 2017.
8. То‘xtasinov O. O‘zbek romanida psixologik tasvir. – Toshkent: Akademnashr, 2020.
9. Erkinov A. Adabiyot va ruhiyat. – Buxoro: Universitet, 2021.
10. G‘aniyeva L. Zamonaviy adabiy jarayon va inson omili. – Toshkent: Ma’naviyat, 2022.